

Filtro em Guia de Onda para Sistemas de Medição Instantânea de Frequências

C. P. do N. Silva
Departamento de Eletrônica e Sistemas
Universidade Federal de Pernambuco
Recife, Brasil
crislanepns@gmail.com

J. A. I. Araujo
Departamento de Eletrônica e Sistemas
Universidade Federal de Pernambuco
Recife, Brasil
jorgeantonio1@me.com

Ignacio Llamas-Garro
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
(CTTC/CERCA), Barcelona, Spain.
ignacio.llamas@cttc.es

M. T. de Melo
Departamento de Eletrônica e Sistemas
Universidade Federal de Pernambuco
Recife, Brasil
marcostdemelo@gmail.com

Resumo—Um novo design de filtro para sistemas de medição instantânea de frequências é apresentado neste trabalho. Os filtros são compostos por cavidades ressoadores conectados ao guia de onda por meio de íris. Cada cavidade ressoa em uma frequência distinta que combinadas formam a resposta em frequência desejada para o sistema IFM. O sistema proposto é de dois bits e apresenta quatro sub-bandas na faixa de 14,96 GHz a 15,13 GHz. A modelagem e a simulação das estruturas proposta foram realizadas através de um *software* de simulação eletromagnética 3D, e suas respostas em frequências são aqui obtidas e comentadas.

Keywords—Guia de onda; cavidade ressonante; filtro; IFM.

I. INTRODUÇÃO

Sistemas de medição instantânea de frequências (do inglês, *Instantaneous Frequency Measurement* – IFM) são sistemas utilizados para determinar frequências desconhecidas, de forma instantânea, em uma determinada faixa de frequências para o qual foi projetado, sem a necessidade de varredura de espectro. São amplamente utilizados em guerra eletrônica, radares, sistemas de inteligência eletrônica, monitoramento da saúde, determinação de propriedades químicas, entre outras aplicações [1].

Nos últimos 50 anos, os sistemas IFM têm passado por uma série de aprimoramentos, passando a ser capazes de medir amplitude, largura de pulso, tempo de chegada, direção e distância da fonte emissora para sinais RF (Rádio Frequência) pulsados e CW (*Continuous Wave*). O surgimento de circuitos com clocks na ordem de GHz, de conversores analógicos-digitais (A/D) e da tecnologia de amostragem possibilitaram também o uso de técnicas digitais para a identificação de frequências [2]. Os sistemas IFM tradicionais apresentam vários componentes, dentre eles os filtros, com o objetivo de definir a sub-banda de frequência em que o sinal de entrada se encontra [3]. Uma diversidade de filtros para uso em sistemas IFM foram apresentados na literatura, como é possível verificar em [4],

onde um microcontrolador é utilizado como filtro e em [5] onde o processo de filtragem se baseia no conceito fractal.

Neste trabalho, é proposta uma nova configuração 3D para um filtro de sistemas IFM. Os filtros propostos funcionam em um intervalo de frequência entre 14,96 GHz e 15,13 GHz e podem identificar até quatro intervalos de frequências desconhecidas. Os filtros são compostos por três cavidades ressonantes conectadas ao um guia de onda através de uma íris. Cada cavidade ressoa em uma frequência distinta que é facilmente obtida variando o comprimento da cavidade. Quando as três cavidades são colocadas a uma distância em que não haja interferência eletromagnética entre elas, a resposta em frequência do filtro para o sistema IFM pode ser alcançada. Pelo conhecimento do autor, não existe tal configuração de filtros para aplicações em sistema IFM.

II. SISTEMA IFM

Um sistema IFM de micro-ondas tradicional é composto por um amplificador limitador, divisor de potência, interferômetros, filtros, detectores e conversor analógico-digital [6]. Na Fig. 1 se encontra a representação em diagrama de blocos de um sistema IFM clássico para dois bits. Nela, um sinal desconhecido é percebido na sua entrada e após passar por todos os estágios, o sinal digital resulta em sua saída.

Fig. 1. Sistema IFM clássico [6].

O primeiro elemento do sistema é o amplificador limitador que proporciona um ganho alto do sinal na banda de operação do sistema, o que aumenta a sensibilidade do receptor, e minimiza a entrada de sinais com frequências diferentes daquelas do projeto do dispositivo. O próximo elemento é o divisor de potência, que tem a função de dividir o sinal em suas duas saídas balanceadas.

O seguinte estágio proporciona a função matemática de dividir a entrada RF em dois caminhos diferentes. Cada filtro irá gerar um bit de uma palavra binária como saída correspondente a uma determinada sub-banda de frequência. Os detectores realizam a detecção quadrática desses sinais. Nessa etapa, o sistema fornece um valor de tensão DC aos amplificadores e seguidamente aos conversores A/D, na ordem de mV, em função da potência do sinal periódico vindo dos filtros.

O último estágio corresponde ao conversor A/D, onde ocorre a comparação dos níveis de tensão proveniente dos detectores com um nível de referência N_{ref} , no qual apresentará o nível lógico "0" quando a tensão do detector ficar abaixo desse valor de referência N_{ref} e apresentará o nível lógico "1" quando o valor de tensão ficar acima de N_{ref} . Na prática esses valores de referência não precisam ser iguais [7]. No processo da conversão digital, vários tipos de filtros são colocados em paralelo e o valor de N_{ref} determinado. Cada filtro será responsável por um bit na saída, ou seja, um sistema de N bits, ou N filtros, é capaz de identificar 2^N sub-bandas.

Na Fig. 2 podem ser vistas as respostas características de um sistema IFM de 2 bits. O sistema é dividido em sub-bandas, as quais são atribuídas os bits 0 ou 1 de acordo com o nível de referência escolhido. Bit 0 corresponde ao bit menos significativo e o Bit 1, o mais. Por exemplo, quando o sistema fornece saída igual a 01, o sinal de entrada se encontra na segunda sub-banda do sistema.

III. FILTROS EM GUIA DE ONDAS PARA O SISTEMA IFM

O projeto de dois filtros em guia de onda para um sistema IFM de 2 bits é aqui proposto. Os filtros em guia de onda apresentados são baseados nos filtros em microfita de [8]. Cavidades ressonantes retangulares são conectadas a um guia de onda através de uma íris. Cada cavidade retangular ressoa em uma frequência de ressonância distinta. Um conjunto de cavidades são projetadas para que o filtro tenha um resposta em frequência de acordo com o esperado na Fig. 2. Um *software* de simulação eletromagnética de onda completa foi utilizado para realizar as simulações.

A. Cavidade ressonante

O filtro mostrado na Fig. 3 é composto de um guia de onda e uma cavidade ressonante. A cavidade é conectada ao guia por uma íris de 1 mm de espessura, d_i de largura e d_r de comprimento. O filtro é um rejeita faixa com banda passante relativamente estreita. A Fig. 4 mostra a resposta típica em frequência do filtro com um ressoador para três d_r diferentes. O filtro apresenta uma largura de banda na frequência de ressonância em torno de 0,4% (para $d_i = 8$ mm e $h = 6$ mm). A

frequência de ressonância pode ser determinada pelo comprimento d_r , e tem uma relação quase linear e inversamente proporcional a esta como mostra a Fig. 5. A altura da cavidade (h) e d_i também influenciam na frequência de ressonância como mostra a Fig. 6. Quanto maior d_i , menor a frequência de ressonância. Quanto maior h , maior a frequência de ressonância. No entanto, aqui, para se configurar a frequência de cada ressoador, h é deixado fixo em 6 mm, e d_i , em 8 mm. Assim a frequência de ressonância é apenas definida pelo comprimento do ressoador (d_r).

B. Filtros para o sistema IFM

O sistema IFM de 2 bits aqui proposto é projetado para funcionar entre 14,96 e 15,12 GHz, identificando sinais com frequências que estão contidas em quatro sub-bandas distintas com largura de 40 MHz. Para se alcançar a resposta em frequência semelhante a da Fig. 2, dois filtros são projetados. Os filtros são constituídos de um guia de onda de 80 mm de comprimento e três ressoadores.

Fig. 2. Resposta característica do sistema IFM de 2 bits.

Fig. 3. Filtro com apenas uma cavidade ressonante; $a = 15,8$ mm, $b = 7,9$ mm.

Os ressoadores do primeiro filtro, cuja saída digital corresponde ao BIT 0 (Fig. 2), foram projetados para ressoar nas frequências 15,04 (f_1), 15,08 (f_2) e 15,12 (f_3) GHz como pode ser visto na Fig. 8. Os ressoadores do segundo filtro, cuja saída digital corresponde ao BIT 1 (Fig. 2), foram projetados para ressoar nas frequências 15,00 (f_1), 15,04 (f_2) e 15,08 (f_3) GHz como pode ser visto na Fig. 9. A Tabela 1 mostra os comprimentos dos ressoadores para se obter as frequências de ressonância desejadas.

Quando os ressoadores são colocados juntos numa mesma linha de transmissão, eles interferem na frequência de ressonância um do outro. Simulações são realizadas para se escolher a distância em que os ressoadores juntos tenham a mesma frequência quando separados. As distâncias ótimas ($d_{i,j}$) entre os ressoadores i e j são apresentadas na Fig. 7, onde $d_{1,2} = 41$ mm, $d_{1,3} = 18$ mm e $d_{2,3} = 23$ mm. A resposta em frequência resultante dos três ressoadores juntos para o filtro do BIT 0 e 1 são mostradas também nas Fig. 8 e 9, respectivamente. Observa-se que a banda total de cada filtro é praticamente a soma das bandas de cada ressoador em separado. Mais ressoadores podem ser adicionados, caso se queira uma banda maior e o guia de onda deve ser grande o suficiente para suportá-los.

Fig. 4. Resultados de simulação de um guia de onda conectado a uma cavidade ressonante quando d_r é variado; $d_i = 8$ mm e $h = 6$ mm.

Fig. 5. Resultados de simulação da variação da frequência de ressonância com d_r ; $d_i = 8$ mm e $h = 6$ mm.

Fig. 6. Variação da frequência de ressonância com d_i ($d_r = 14$ mm, $h = 6$ mm) e h ($d_r = 14$ mm, $d_i = 8$ mm).

Fig. 7. Filtro em guia de onda com três cavidades ressonantes.

Fig. 8. Resultados de simulação do filtro para o BIT 0 (linha sólida) e das cavidades ressonantes.

A Fig. 10 mostra o resultado de simulação dos filtros para o BIT 0 e 1. A Tabela 2 mostra as palavras binárias geradas quando o nível de referência de -10 dB é escolhido para ambos os filtros. Após o estágio de conversão A/D, para $|S_{21}|$ abaixo de -10 dB, os filtros fornecem o bit 0, e para $|S_{21}|$ acima de -10 dB, os filtros fornecem o bit 1. O sistema consegue identificar sinais em quatro sub-bandas distintas com largura média de 44 MHz. Apesar dos ressoadores terem uma largura de banda estreita, não é possível realizar uma transição tão abrupta na prática como a da resposta ideal da Fig. 2.

Fig. 9. Resultados de simulação do filtro para o BIT 1 (linha sólida) e das cavidades ressonantes.

Fig. 10. Resultados de simulação do filtro para o BIT 0 e 1 para compor um IFM de 2 bits.

TABLE I. CARACTERÍSTICAS DOS RESSOADORES DOS FILTROS.

	Frequência de ressonância (GHz)	d_{ri} (mm)
BIT 0	$f_1 = 15,04$	13,9118
	$f_2 = 15,08$	13,8483
	$f_3 = 15,12$	13,7679
BIT 1	$f_1 = 15,00$	13,9950
	$f_2 = 15,04$	13,9118
	$f_3 = 15,08$	13,8483

Assim, as larguras das sub-bandas de frequências são diferentes daquelas escolhidas no projeto. No entanto, é possível identificar o sinal com frequência desconhecida entre 14,952 e 15,129 GHz sem ambiguidade. Melhores respostas podem ser obtidas, usando-se algoritmos de otimização.

Essa mesma técnica pode ser utilizada para o projeto de um IFM de N bits. Em resumo, pode-se descrever as seguintes etapas do projeto de um IFM de N bits com ressoadores de guia de ondas: 1) Definir a frequência de operação do sistema e quantidade de bits; 2) Determinar o número de ressoadores e a frequência de cada um; 3) Determinar d_r e 4) Determinar as distâncias entre os ressoadores para não afetar suas respostas individuais. Uma desvantagem de se usar linhas de transmissão e ressoadores em guia de ondas para o projeto de IFM é o tamanho do dispositivo para baixas frequências. Contudo, com a evolução da impressão 3D e a necessidade de dispositivos de alta frequências para comunicação 5G, por exemplo, esse tipo de dispositivo pode se tornar atrativo.

TABLE II. PALAVRAS BINÁRIAS FORNECIDAS PELO SISTEMA COM OS DOIS FILTROS EM GUIA DE ONDA.

Palavra binária	Banda em frequência (GHz)	Banda (MHz)
11	14,952 - 14,992	40
01	14,992 - 15,031	39
00	15,031 - 15,085	54
10	15,085 - 15,129	44

IV. CONCLUSÃO

O projeto de filtros utilizando cavidades ressonantes retangulares para um sistema IFM de 2 bits é aqui proposto. A cavidade ressonante apresenta uma banda de rejeição estreita e sua frequência de ressonância pode ser determinada pelo comprimento do ressoador. Três ressoadores são utilizados no projeto de cada filtro. Resultados de simulação mostram que os filtros podem ser utilizados para o projeto de um IFM de 2 bits, identificando sinais em quatro sub-bandas distintas entre 14,96 a 15,129 GHz sem ambiguidade. A mesma técnica pode ser utilizada para o projeto de um IFM com N bits, e algoritmos de otimização podem ser utilizados para se alocar as frequências de ressonância e obter sub-bandas com larguras iguais dado certo nível de referência.

AGRADECIMENTOS

MICINN, Espanha, concessão RTI2018-099841-B-I00. Gencat, Espanha, concessão 2017 SGR 891 e da CAPES PDSE 47/2017.

REFERÊNCIAS

- [1] I. Llamas-Garro, M. T. de Melo, and J.-M. Kim, "Frequency Measurement Technology", Norwood, MA, USA: Artech House, 2017.
- [2] P. W. East, "Fifty years of instantaneous frequency measurement," IET Radar Sonar Navig., vol. 6, p. 112–122, 2012.
- [3] G. J. Pinheiro. "Sistema de medição de frequência instantânea de 4 bits baseado em superfícies seletivas em frequência", MS thesis, Universidade Federal de Pernambuco, 2018.
- [4] E. M. F. de Oliveira, M. R. T. de Oliveira, M. T. de Melo, T. L. Pedrosa; B. G. M. de Oliveira, "Instantaneous Frequency Measurement Subsystem Implementation Using Low-cost Microcontroller", SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference (IMOC), pp 1–4, Nov. 2015.
- [5] C. P. do N. Silva, E. M. F. de Oliveira, M. R. T. de Oliveira, M. T. de Melo, B. G. M. de Oliveira, "New Compact Interferometer based on Fractal Concept", SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference (IMOC), pp 1–3, Nov. 2015.
- [6] B. G. M. de Oliveira, M. T. de Melo, G. G. Machado, I. Llamas-Garro. "Compact coplanar interferometer for a 5–6 GHz IFM system", International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, 45(1–4), 235–240, 2014.
- [7] C. P. do N. Silva. "Interferômetros baseados na geometria fractal de Hilbert", MS thesis, Universidade Federal de Pernambuco, 2016
- [8] M. F. A. de Souza, F. R. L. e Silva, M. T. de Melo, "A Novel LSB Discriminator for a 5 bit IFM Subsystem Based on Microstrip Band-Stop Filter", 38th European Microwave Conference, pp 36–39, Oct. 2008

